

УДК 595.789:592/599:001.4

© 1990 г.

А.Л. ДЕВЯТКИН

К СИСТЕМАТИКЕ ТОЛСТОГОЛОВОК ГРУППЫ *MUSCHAMPIA POGGEI*
(LEPIDOPTERA, HESPERIIDAE)

На основе исследования типов *M. poggei* (Сирия) подтверждается правомерность синонимизации с этим видом *M. ioan*; установлена самостоятельность *M. lutulenta*, считавшегося подвидом *M. poggei*. Оба вида симпатричны в Сирии и Месопотамии; перечислены диагностические признаки видов. На территории СССР *M. poggei* обитает в Закавказье, *M. lutulenta* – в Средней Азии. В составе рода *Muschampia* рассматриваемые виды образуют подрод *Sloperia* Tutt.

В настоящее время *Muschampia poggei* Led. считается единым видом, представленным номинативным подвидом в западной части ареала (в Передней и Малой Азии и на Ближнем Востоке), и подвидом *lutulentus* Gr.-Gr. – в Средней Азии (Evans, 1949; Щеткин, 1960, 1963; Коршунов, 1972), из Афганистана, кроме того, описан подвид *patta* (Evans, 1949). Анализ литературы и коллекционных материалов позволяет, однако, внести некоторые коррективы в систематику данной группы таксонов.

M. poggei описан из Сирии в роде *Syrichtus* Bsd. (Lederer, 1858). В 1887 г. Г.Е. Грум-Гржимайло описал из гор Средней Азии (западные отроги Гиссарского хребта) близкий вид *S. lutulentus* (Grumm-Grshimailo, 1887), который он отличал по деталям рисунка и окраски крыльев. Несмотря на то, что Грум-Гржимайло привел для Средней Азии оба вида (Groum-Grshimailo, 1890, 1894), таксон *lutulentus* Gr.-Gr. стал рассматриваться в сборном роде *Hesperia* F. как вариация *H. poggei* (Staudinger, Rebel, 1901).

В 1926 г. Уоррен (Warren, 1926) по коллекции Британского музея описал в роде *Sloperia* Tutt (типовой вид – *S. poggei* Led.) еще один вид – *S. ioan*, примерно из той же местности, откуда был описан и *S. poggei*. На приведенных Уорреном фотографиях ясно видны различия обоих видов (для сравнения с новым видом сфотографирован экземпляр *S. poggei* из Сирии). Уоррен указал *S. ioan* и для Закавказья (Армения): при этом он признавал и видовую самостоятельность таксона *lutulentus*.

Эванс (Evans, 1949) объединил указанные таксоны с рядом родственных видов в род *Muschampia* Tutt (типовой вид – *M. proto* Ochs.). При этом он свел *M. ioan* в синонимы к *M. poggei*, оставив *lutulentus* в ранге подвида; этот факт представляется трудно объяснимым, если учесть, что в распоряжении обоих авторов была одна и та же коллекция Британского музея (Уорреном, впрочем, были использованы и некоторые другие коллекции). Эванс (op. cit) привел *M. poggei* для Кавказа и Армении; эта информация, по-видимому, отражена в каталоге Коршунова (1972), так как сведений о новых находках этого вида на Кавказе опубликовано не было.

Из этого краткого обзора литературных данных можно извлечь следующие

выводы. Под названием *M. poggei* объединяются как минимум два вида, которые встречаются совместно в Сирии и Месопотамии; один из них, кроме того, идет далеко на восток вплоть до горных районов Средней Азии, где, возможно, обитает еще один вид данной группы.

В этой ситуации возникает ряд вопросов: 1) что представляет собой в действительности *M. ioan* и каковы взаимоотношения этого таксона с *M. poggei*; 2) какой вид обитает на территории Закавказья; 3) сколько видов (и какие) населяют Среднюю Азию; 4) каков статус среднеазиатского таксона *lutulentus* по отношению к переднеазиатским формам?

В распоряжении автора имеются 2 экз. из Армении (Джрвеж и Хосровский заподведник); эти бабочки как по внешним признакам, так и по строению гениталий (оба — самцы) соответствуют описанию и изображению *M. ioan* (Warren, 1926). В то же время они отличаются от всех исследованных экземпляров из Средней Азии, которые, в свою очередь, более всего соответствуют виду, приведенному Уорреном (op. cit.) под названием *M. poggei*.

В 1987 г. типовая серия *M. poggei* из Сирии, хранящаяся в коллекции Зоологического музея Университета им. Гумбольдта в Берлине, была просмотрена Ю.П. Некрутенко, который обозначил лектотип и паралектотипы. Изучение двух паралектотипов (самца и самки) и слайда лектотипа позволило автору настоящей статьи констатировать конспецифичность типов *M. poggei* с имеющимися в коллекции автора экземплярами из Армении и с описанным Уорреном видом *M. ioan*.

Наши данные, таким образом, подтверждают правоту Эванса (Evans, 1949) в отношении *M. ioan*: это название следует считать младшим синонимом *M. poggei*. Однако на фотографиях в работе Уоррена (op. cit.), как уже отмечалось, ясно видны различия видов. Какой же вид был приведен Уорреном под названием *M. poggei* для Сирии и каковы его взаимоотношения со среднеазиатскими формами, в частности, таксоном *lutulentus*?

Уоррен различал виды *S. poggei* и *S. lutulentus*, ссылаясь на указание Мабилля (Mabille, 1909) об отсутствии у последнего светлого опыления на крыльях. Это указание, однако, противоречит описанию Грум-Гржимайло (Groum-Grshimailo, 1890), в котором говорится о серо-зеленом опылении базальной части передних крыльев, в связи с чем передние крылья выглядят светлее задних.

В то же время анализ описания среднеазиатских *M. poggei* у Грум-Гржимайло (op. cit.), который, напомним, указывал оба вида, свидетельствует о значительном их отличии от типичной формы и о близости к таксону *lutulentus* и позволяет предположить их конспецифичность: обе формы, различаясь в деталях, сходны в расположении пятен и форме крыльев (округленные передние крылья с выпуклым внешним краем). Изображение *Pyrigus lutulentus*, данное Грум-Гржимайло (op. cit.), подтверждает его предположение.

Сравнительное изучение автором настоящей статьи значительного числа коллекционных экземпляров из разных пунктов Средней Азии приводит к выводу, что все они принадлежат к одному и тому же виду. Светлое опыление крыльев и некоторые другие внешние признаки (наличие или отсутствие отдельных пятен, интенсивность белого рисунка в целом) сильно варьируют, однако изменчивость эта носит скорее индивидуальный, нежели географический характер. Подобная вариабельность свойственна, к примеру, *M. staudingeri* Spr. в Западной Туркмении (Кара-Кала).

Все это вместе взятое свидетельствует о том, что на территории Средней Азии рассматриваемая группа представлена лишь одним видом. Здесь следует учесть, что Грум-Гржимайло (Groum-Grshimailo, 1890) считал *M. poggei* в Средней Азии долинным видом, обитающим в биотопах, аналогичных сирийским, и летающим весной (в мае); он упоминал указание Ершова (1874) о нахождении *M. poggei* высоко в горах, но отверг его как ошибочное. Это предубеждение могло послужить причиной того, что, не имея достаточного сравнительного материала,

Рис. 1. *Muschampia* Tutt внешний вид: а, б — *M. poggei*, самец, Армения (а — вид сверху, б — снизу); в, г — *M. lutulenta*, самец, Самарканд (в — вид сверху, г — снизу)

он считал отличающиеся летние экземпляры из горной местности самостоятельным видом. Несколько позже, правда, оба вида были указаны им по чужим сборам для одной и той же местности ("Pendshakent") (Grumm-Grshimailo, 1894).

Наконец, в коллекции Зоологического института АН СССР (Ленинград) имеются экземпляры из Месопотамии и Средней Азии (Samarcand), совершенно идентичные как по характеру светлого опыления, так и по гениталиям.

Из всего изложенного выше следует вывод: и Грум-Гржимайло для Средней Азии и Уоррен для Сирии под названием *M. poggei* Led. приводили один и тот же вид, отличающийся от типов *M. poggei* и конспецифичный со среднеазиатским таксоном *lutulentus* Gr.-Gr. Правильное наименование и синонимия видов рассматриваемой группы должны выглядеть следующим образом:

Muschampia poggei (Lederer, 1858) (= *toan* Warren, 1926). *M. lutulenta*¹ (Grumm-Grshimailo, 1887).

Внешние различия двух видов (рис. 1) заключаются главным образом в том, что у *M. lutulenta* передние крылья более широкие, с сильно выпуклым и округленным внешним краем; на заднем крыле срединная перевязь несколько смещена к основанию крыла, из-за чего наиболее крупное V-образное пятно субмаргинального ряда далеко не доходит до нее, в то время как у *M. poggei* это же пятно почти соприкасается с центральным пятном срединной перевязи (что особенно хорошо заметно на исподе заднего крыла). Светлое опыление крыльев, как отмечалось выше, варьирует индивидуально и в значительной степени зависит от свежести бабочки.

Ниже перечислены отличительные признаки гениталий обоих полов (рис. 2).

¹ Окончание *-us* меняется на *-a* по правилу грамматического согласования с родовым названием в соответствии со ст. 30, 34 Международного Кодекса зоологической номенклатуры.

Самец
(рис. 2, а, в)

1. Дистальный конец костального края вальвы вытянутый, по внутреннему краю с явственными зубцами
2. Кукуллус широкий, массивный.
3. Ветви гнатоса короткие, крючковатые, с короткими зубцами
4. Ункус изогнутый

Дистальный конец костального края вальвы округленный, без зубцов

Кукуллус узкий, заостренный.
Ветви гнатоса удлинненные, с многочисленными тонкими зубцами
Ункус прямой

Самка
(рис. 2, б, г)

Лопастии поствагинальной пластинки, сросшиеся в сплошную полосу

Лопастии поствагинальной пластинки свободные

Чем же можно объяснить столь различную трактовку статуса таксонов, образующих группу *M. poggei*, двумя авторитетными специалистами — Уорреном и Эвансом? Наиболее логичным представляется предположение, что первый из авторов не был знаком с типами *M. poggei*, в то время как второй, объединяя *M. ioan* и *M. poggei*, не располагал при этом сирийскими экземплярами *M. lutulenta* и считал этот хорошо отличающийся вид лишь подвидом только на основании географической разобщенности ареалов.

Распространение *M. poggei* охватывает Сирию, Ближний Восток и Малую Азию; на территории СССР, помимо указанных пунктов Армении, найден в Нахичеванской АССР (с. Бузгов, 20.VI.1985, А.И. Иванов). Экземпляры из Закавказья имеют некоторые отличия во внешности от типовых из Сирии, однако судить с уверенностью о стабильности этих отличий пока не представляется возможным из-за недостатка материала. Уоррен (Warren, 1926) указал *M. ioan* для Тянь-Шаня по 1 экз. из сборов Бартеля; это указание нуждается в подтверждении.

Распространение *M. lutulenta* не вполне ясно. Основная часть находок приходится на Среднюю Азию, где этот вид обычен и местами является массовым. В коллекции Зоологического института АН СССР имеются 2 экз. из Месопотамии и юга Малой Азии (Маращ), что вкупе с данными Уоррена свидетельствует о симпатрии обоих видов. Эти экземпляры, как уже отмечено, мало отличаются по внешности и гениталиям от среднеазиатских. Таксон *patta* Evans, несомненно, должен быть присоединен к *M. lutulenta*, от которого, по Эвансу (Evans, 1949), считавшему *lutulentus* подвидом *M. poggei*, он отличается лишь более темной окраской и уменьшенными светлыми пятнами. В пользу этого свидетельствует и изображение экземпляра из Афганистана, приведенное Сакаи (Sakai, 1981); может ли таксон *patta* считаться подвидом *M. lutulenta*, пока неясно, учитывая вариабельность этого вида и отсутствие материала. В целом при столь обширном ареале логично предположить существование географической изменчивости *M. lutulenta*, однако исследованные материалы пока не дают оснований для выделения каких-либо подвидов.

M. poggei, как уже указывалось, является типовым видом рода *Sloperia* Tutt, 1906, в который, помимо рассмотренных выше таксонов, включали также *M. plurimacula* Chr. и виды группы *M. staudingeri* Spr. (в качестве подрода *Reverdinia* Warren) (Picard, 1947). Род *Muschampia* рассматривается здесь в объеме, предложенном Эвансом (Evans, 1949), однако *M. poggei* и *M. lutulenta* образуют компактную группу, отличающуюся от ближайших видов прежде всего нали-

Рис. 2. *Muschampia* Tutt, гениталии: а, б — *M. roggei* (а — самец, правая вальва, ункус и ветвь гнатоса; б — самка; в, г — *M. lutulenta* (в — самец, г — самка)

чем гнатоса, и название *Sloperia*, по крайней мере на данном этапе исследований, может быть сохранено в качестве подродового. Иранский вид *M. plurimacula*, хотя и у него имеется слабо выраженный гнатос, по другим признакам гениталий и внешности стоит ближе к группе *M. staudingeri*, вместе с которой и должен рассматриваться.

Автор выражает искреннюю признательность Ю.П. Некрутенко (Институт зоологии АН УССР), любезно предоставившему возможность исследования паралектотипов и слайдов лектотипа *M. roggei*, а также А.Л. Львовскому (Зоологический институт АН СССР), А.В. Свиридову (Зоологический музей МГУ), В.К. Тузову (Москва), В.В. Чиколовцу (Киев), А.И. Иванову (Ленинград) за предоставление материала для изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ершов Н.Г., 1874. Чешуекрылые (Lepidoptera) // Путешествие в Туркестан А.П. Федченко. Изв. Импер. о-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, 11, 2, 1–125.
- Коршунов Ю.П., 1972. Каталог булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) фауны СССР // Энтومол. обозр., 51, 1, 136–154.
- Щегкин Ю.Л., 1960. Высшие чешуекрылые Вахшской долины (Таджикистан) // Тр. Ин-та зоол. и паразитол. АН ТаджССР, 19, 1–302. — 1963. К фауне высших чешуекрылых низкогорий Южного Таджикистана. Rhopalocera // Там же, 24, 21–72.
- Evans W.H., 1949. A catalogue of the HesperIIDae from Europe, Asia and Australia in the British Museum (Natural History). L.: Trust. Brit. Mus. Nat. Hist., 1–502.

- Groum-Grshimailo G.E.*, 1890. Le Pamir et sa faune lepidopterologique // Memoires sur les Lépidoptères, 4 / N.M. Romanoff. St-Petersbourg: Stassulevitsch, 1–577. – 1894. Verzeichniss der von D. Glasunov, 1892 im Gebiete des Serafschan-Tales und in der Wüste Kisilkum gesammelten Lepidopteren // Horae Soc. Entomol. Ross., 28, 88–95. – 1887. Bericht über meine Reise in das östliche Buchara // Mémoires sur les Lépidoptères, 3 / N.M. Romanoff, St.-Petersbourg: Stassulevitsch, 357–406.
- Lederer J.*, 1858. Noch einige syrische Schmetterlinge // Wien. entomol. Mon., 2, 5, 135–152.
- Mabille P.*, 1909. Hesperiidae, Dickköpfe // A. Seitz. Die Großschmetterlinge der Erde, 1. Die Großschmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes, 1. Stuttgart; Lehmann, 329–354.
- Picard J.*, 1947. Notes sur les Hesperiidae Pyrginae des régions paléarctiques. Tribus des Erynnidi, Carcharodidi et Pyrgidi // Bull. Soc. entomol. Fr., 52, 129–134.
- Sakai S.*, 1981. Butterflies of Afghanistan. Japan, 1–271.
- Staudinger O., Rebel H.*, 1901. Catalog der Lepidopteren des Palearktischen Faunengebietes, 1 / Berlin: Friedländer & Sohn, 1–410.
- Warren B.C.S.*, 1926. Monograph of the tribe Hesperilae (European species), with revised classification of the subfamily Hesperilinae (Palearctic species) based on the genital armature of the males // Trans. Entomol. Soc. London, 74, 1–170.

Биологический факультет МГУ

Поступила в редакцию
31 января 1989 г.

ON THE TAXONOMY OF *MUSCHAMPIA POGGEI*
(LEPIDOPTERA, HESPERIIDAE)

A.L. DEVYATKIN

Biological Faculty, State University of Moscow

Summary

Examination of the types of *M. poggei* (Syria) confirmed its synonymy with *M. ioan*, also from Syria; specific rank is given to *M. lutulenta* which has been treated as a subspecies of *M. poggei*. Both species are sympatric in Syria and Mesopotamia; the diagnostic characters of the species are described and illustrated. In the USSR *M. poggei* occurs in Transcaucasia, *M. lutulenta* – in the Central Asia. These two species form the subgenus *Sloperia* Tutt of the genus *Muschampia*.